

**KIMYO SANOATI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING EKOLOGIYASI
KIMYOVIY XAVFLI OBEKTLARNING BEQARORLIGI VA XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH USULLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390755>

To'xtamishev Nodirbek Salohiddin

Termiz muhandislik-texnologiya instituti "Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari" fakulteti Kimyoviy texnologiya yo'nalishi 2-kurs 5-20 guruh talabasi

Ishnazarova Xosiyat Nurmamat qizi

Omonova Munisa Shapoatovna

Ibragimova Nafisa Turdimurot qizi

*Termiz Muhandislik-texnologiya insitituti "Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari fakulteti" Ekalogiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi 2kurs 8-20 guruh talabalari
(Surxondaryo, Termiz)*

Anotatsiya: Kimyo sanoati ishlab chiqarish korxonalarining ekologiyasi kimyoviy xavfli obektlarning beqarorligi va xavfsizligini ta'minlash usullarini birma bir ko`rib chiqish talabalarga to`liqroq ma`lumot berish. Kimyoviy texnologiya usullari va jarayonlarining fizik-kimyoviy sharoitlarini tekshirish, texnologik jarayonlarning sxemalarini ishlab chiqish, asbob va uskunalarning tuzilishi va ularni tayyorlash uchun zarur materiallarni aniqlash Kimyoviy texnologiya ning vazifalarini ko`rib chiqish.

Kalit so`zlar: kimyoviy, tabiiy, sanoat, texnologik, xossa , modda, reaktor, element, reaksiya

Kimyoviy texnologiya - tabiiy xom ashyo, sanoat chiqindilari, shuningdek, sintetik yarim mahsulotlarni kimyoviy yo'l bilan qayta ishlab, iste'mol mahsulotlari va ishlab chiqarish vositalariga aylantirishning iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay usullari va jarayonlari haqidagi fan. Har qanday Kimyoviy texnologiya jarayonining asosiy elementlari — xom ashyo, energiya, asbob va uskunalardir. Kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari, yoqilg'i, to'qimachilik, ko'n, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida Kimyoviy texnologiya usullaridan foydalaniladi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish usullari va jarayonlarining umumiy, muhim asoslari va qonuniyatlarini o'rganadigan umumiy Kimyoviy texnologiya ham mavjud. Kimyoviy texnologiya tayyor mahsulot olish maqsadida xom ashyo va yarim

mahsulotni tayyorlash, uning holati, xossalari, shaklini ma'lum ishlab chiqarish vositalari yordamida o'zgartirish usullari va jarayonlarini o'rganadi. Kimyoviy texnologiya anorganik moddalar texnologiyasi (kislota, ishqor, soda, tuz, mineral o'g'itlar va boshqa sanoati) va organik moddalar texnologiyasi (sintetik kauchuk, plastmassa, kimyoviy tolalar, bo'yagich moddalar, spirt, organik kislotalar va boshqa sanoati)ga bo'linadi. 1. Mexanik va gidromekanik jarayonlar-materiallarni ko'chirish, ularning shakli va o'lchamlarini o'zgartirish, oqimlarni siqish va kengaytirish, aralashtirish va ajratish. Ularning barchasi qayta ishlangan materialning kimyoviy va o'zgarishlar tarkibini o'zgartirmasdan davom etadi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun konveyerlar, oziqlantiruvchi, maydalagichlar, disperserlar, qoliplar, kompressorlar, nasoslar, Mikserlar, filtrlar va boshqalar.

2. Issiqlik almashinuvi jarayonlari-isitish, sovutish, o'zgarishlar holatini o'zgartirish. Ularda kimyoviy va o'zgarishlar tarkibi o'zgarmaydi. Ular issiqlik almashinuvchilari, kondensatorlar, qozonxonalar, plaviska, sublimatorlarda oqadi.

3. Massoobmenny jarayonlar-kimyoviy tarkibi, t.E. kimyoviy o'zgarishlar tubdan o'zgarishi holda kontakt bosqichlarida komponent tarkibi o'zgaradi natijasida Interphase almashinuvi. Bu tegishli apparat amalga tarqatib yuborish, kristallanish, quritish, distillash, tuzatish, singishi, qazib olish, desorbsiya o'z ichiga oladi – kurutucular, damitichlar, rektifikatorlar, absorberler, ekstraktörler, desorberler.

4. Kimyoviy jarayonlar-moddalarning kimyoviy tarkibi o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar; bu jarayonlar kimyoviy reaktorlarda amalga oshiriladi.

2. Kimyoviy ishlab chiqarishning tarkibi va tarkibi

Kimyoviy ishlab chiqarish tizim sifatida ifodalanishi mumkin. Tizim-bir birlik sifatida faoliyat yuritadigan elementlar va ular o'rtasidagi aloqalar to'plami. Tizim elementi unga kiritilgan oqimlarning xususiyatlarini va holatini o'zgartiradi. Chiqish oqimlari aloqalar orqali keyingi o'zgarishlar sodir bo'lgan boshqa elementlarga o'tkaziladi. Kiruvchi va chiqadigan oqimlarni qayta ishlaydigan elementlar tizimi o'zaro bog'liq. Bunday ob'ektlarni, ularning xususiyatlarini va ishlash xususiyatlarini o'rganish uchun tizimlar nazariyasi [1, 2] ishlatiladi.

Kimyoviy ishlab chiqarishda elementlar mashinalar, apparatlar, reaktorlardir; ulanishlar quvur, gaz va bug ' o'tkazuvchilardir. Elementlarda oqimlarning o'zgarishi – ularning holatidagi o'zgarish – ajratish, aralashtirish, siqish, isitish, kimyoviy konvertatsiya qilish va boshqalar va materiallar, issiqlik, energiya oqimlari bir elementdan ikkinchisiga uzatiladi. Bu kimyoviy ishlab

chiqarishni kimyoviy-texnologik tizim sifatida taqdim etish imkonini beradi. Kimyoviy va texnologik tizim – HTS) - qurilmalar, mashinalari, reaktorlar, boshqa qurilmalar (elementlar), shuningdek, moddiy, issiqlik, energiya va ular orasidagi boshqa oqimlar (ulanishlar), bir butun sifatida faoliyat va xom ashyo (xom ashyo) qayta ishlash uchun mo'ljallangan mahsulotlar. HTS elementi alohida qurilma (reaktor, mikser, absorber, issiqlik almashinuvi, turbina va boshqalar) yoki ularning kombinatsiyasi bilan ifodalanishi mumkin. Misol uchun, reaktorlarning issiqlik almashinuvchilari va ular orasidagi oqim mikserlari kaskadi kimyoviy tarkibni o'zgartiradi va bu qurilmalar to'plami HTS elementi sifatida ifodalanishi mumkin. Elementning batafsil darajasi (bir birlik yoki bir nechta to'plam) tadqiqot vazifasiga bog'liq (kimyoviy va texnologik jarayonning muayyan ko'rsatkichlarini belgilash, ishlashning xususiyatlarini aniqlash va h.k.).

Elementlarning kombinatsiyasi kimyoviy-texnologik tizim sifatida ifodalanishi mumkin. Misol uchun, bir nechta reaktorlardan, issiqlik almashtirgichlardan, mikserlardan (elementlardan) va ular orasidagi oqimlardan (bog'lanishlar) tashkil topgan va bir birlik sifatida ishlaydigan reaksiya birligi tizimdir. Shu bilan birga, u katta tizimga kiritilgan kichik tizim sifatida qaralishi mumkin. Kichik tizimlar miqyosi va funktsional jihatdan ajratilishi mumkin. Reaksiya birligi kichik miqyosda, ammo xom ashyoni quyi tizim mahsulotiga qayta ishlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bunday holda, ishlab chiqarishning texnologik quyi tizimi ko'rib chiqiladi. Energiya quyi tizimi energiya uskunalari uning elementi sifatida o'z ichiga oladi, butun ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi, ammo uning roli ma'lum bir funktsiyani bajarish – ishlab chiqarishni energiya bilan ta'minlash. Shunday qilib, kimyoviy va texnologik tizimi kimyoviy ishlab chiqarish yoki uning tuzilishini aks kimyoviy va texnologik jarayon bir model va ma'lum xususiyatlari va ko'rsatkichlari [1] bashorat qilish imkonini beradi. Kimyoviy ishlab chiqarish yoki HTSNING umumiy tarkibi shakl bo'yicha taqdim etilgan quyi tizimlarning funktsional elementlarini o'z ichiga oladi. 1, unga ko'ra 1-3-texnologik quyi tizim yoki xom ashyo mahsulotga qayta ishlangan kimyoviy-texnologik jarayon. Tayyorlangan xom ashyo fizik-kimyoviy va kimyoviy o'zgarishlar bir qator o'tadi-uning qayta ishlash 2, shunday qilib, bir maqsad va, odatda, yon mahsulotlar hosil qilish uchun. Yon mahsulotlarning shakllanishi maqsadli va salbiy reaksiyalar yuzaga kelganda ham amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, yon mahsulotlar xom ashyo aralashmalarining mavjudligi tufayli hosil bo'lishi mumkin. Sanoat HTP original reagentlar konvertatsiya darajasi 1 kamroq, chunki, keyin hosil aralash mahsulotlar 2 kimyoviy

konvertatsiya keyin mavjud va xom ashyo komponentlari. maqsadli mahsulotni hosil bo'lgan aralashdan ajratish va ba'zan uni ifloslanishlardan tozalash 3 bosqichida amalga oshiriladi. Maqsadli mahsulotni ajratgandan so'ng, qolgan yon mahsulotlar kimyoviy yoki boshqa 4 sanoatida ishlatiladigan mahsulotga tozalash va zararsizlantirish yoki qayta ishlashga yo'naltiriladi. Yon mahsulotlarni qayta ishlash va zararsizlantirish ishlab chiqarishning atrof-muhitga va odamlarga zararli ta'sirini kamaytirish uchun zarurdir. Ishlab chiqarish chiqindilari yoki talab qilinmagan xom ashyoni qayta ishlash mahsulotlari atrof-muhitni ifloslantiruvchi zararli moddalar va ulardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lgan foydali moddalarni o'z ichiga olishi mumkin. Shuning uchun chiqindilarni qayta ishlashga alohida e'tibor berilishi kerak (FIG. 1, poz. 4). Asosiy ishlab chiqarish chiqindilarini sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilishda ishlatilishi mumkin bo'lgan texnik materiallarga aylantirish eng oqilona hisoblanadi. Xususan, zaharli eritmalarni neytrallashtirish natijasida hosil bo'lgan temir o'z ichiga olgan chiqindilarni (shlamlarni) qayta ishlash natijasida olingan pigmentlar qurilish, kauchuk, bo'yoq va boshqa materiallarni bo'yash uchun ishlatilishi mumkin. Chiqindilarni texnik mahsulotlarga qayta ishlash mumkin bo'lmasa, ularni tozalash yoki yo'q qilish amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirgandan so'ng, sanitariya-gigiyenik standartlarga muvofiq, qattiq chiqindilar maxsus tayyorlangan poligonlarda saqlanadi, suyuq (chiqindi suv) tabiiy suv havzalariga tashlanadi, gazsimon atmosferaga chiqariladi.

Kimyo sanoati korxonalarini energiya iste'mol qilish uchun etarli: xom ashyoni yakuniy mahsulotlarga qayta ishlashni ta'minlash uchun ishlab chiqarilgan barcha energiya resurslarining taxminan 15 foizi sarflanadi. Energiya quyi tizimi-kimyoviy ishlab chiqarishning muhim va murakkab elementi (FIG. 1, poz. 5). Energiya iste'moli maqsadli mahsulotni olishning barcha bosqichlarida, shuningdek, yon mahsulotlarni tozalash, zararsizlantirish va qayta ishlashning barcha bosqichlarida amalga oshiriladi. Iste'mol qilinadigan energiyaning asosiy ulushi issiqlik bilan bog'liq. Ko'pincha, kimyoviy o'zgarishlar energiya (ekzotermik reaksiyalar) ozod bilan birga, va energiya tizimida, qayta ishlash bosqichlarida energiya taqsimlash ta'minlash bilan bir qatorda, ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun ajratilgan energiya ikkilamchi foydalanish mumkin bo'lishi kerak. Kimyoviy ishlab chiqarishda energiyadan tashqari, boshqa maqsadli yordamchi materiallar ham qo'llaniladi. Bularga, masalan, reagentlarning kimyoviy konversiyasini tezlashtiradigan katalizatorlar, tabiiy va teskari suvni, sho'rlarni, to'xtatilgan zarrachalarni birlashtirish uchun flokulyantlarni va boshqalarni yoritish uchun

koagulyantlarni tozalash va ajratish uchun sorbentlar kiradi. Suv kimyoviy ishlab chiqarishda alohida o'rin tutadi. Texnologik oqimlarni sovutish, bug ' ishlab chiqarish, eritish, moddalarni suyultirish va reagent sifatida yomg'irni yuvish uchun ishlatiladi va uning iste'moli sezilarli bo'lishi mumkin. Yordamchi materiallarni tayyorlash va ayniqsa suvni tozalash (FIG. 1, poz. 6) - kimyoviy ishlab chiqarishning juda muhim va murakkab qismi. Yordamchi materiallar va suv texnologik jarayonni ta'minlaganligi sababli, odatda, ishlab chiqarishning yakuniy mahsulotlariga kiritilmagan bo'lsa, tayyorgarlik tizimi operatsiyalarning tsiklini amalga oshirgandan so'ng ularning xususiyatlarini tiklashni nazarda tutishi va keyinchalik ishlab chiqarishga qaytishi kerak.

Murakkab kimyoviy ishlab chiqarish nazorat qilish tizimi (FIG. 1, poz. 7). Texnologik rejimni nazorat qilish, optimal sharoitlarda jarayonlarni o'tkazish, kiruvchi yoki favqulodda vaziyatlardan himoya qilish, murakkab tizimni ishga tushirish va to'xtatish imkonini beradi. Ushbu kichik tizim avtomatlashtirilgan jarayonni boshqarish tizimi (ASUTP).

Kimyoviy ishlab chiqarish komponentlari. O'zgaruvchan komponentlar doimiy ravishda iste'mol qilinadi yoki ishlab chiqarishda hosil bo'ladi. Ular orasida /

- 1) qayta ishlash uchun xom ashyo;
- 2) texnologik jarayonni ta'minlovchi yordamchi materiallar;
- 3) xom ashyoni qayta ishlash natijasida mahsulotlar(asosiy va yon); ishlab chiqarish mahsulotlari, shuningdek, maqsadli iste'mol mahsulotlari va boshqa mahsulotlarga qayta ishlash uchun yarim mahsulot sifatida foydalanish mumkin;
- 4) ishlab chiqarish chiqindilari-keyinchalik atrof-muhitga olib tashlanadigan qayta ishlanadigan moddalar va materiallar;
- 5) ishlab chiqarishning ishlashini ta'minlaydigan energiya.

Ruxsat etilgan komponentlar ishlab chiqarishga (uskunaga, dizaynlarga) qo'yiladi yoki uning butun yoki deyarli butun umri davomida unga (xodimlarga) jalb qilinadi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- uskunalar (mashinalar, apparatlar, reaktorlar, tanklar, quvurlar, armatura);
- nazorat va nazorat qilish qurilmalari;
- qurilish konstruksiyalari (binolar, inshootlar);
- xizmat ko'rsatuvchi xodimlar (ishchilar, apparatlar, muhandislar va boshqa ishlab chiqarish xodimlari). Oxirgi komponent ishlab chiqarishning ijtimoiy komponenti sifatida alohida e'tibor talab qiladi. Muayyan ishlab chiqarish komponentlari mahsulot ishlab chiqarishda

bevosita ishtirok etmayotgan, ammo uning ishlashi uchun zarur bo'lgan infratuzilma elementlarini o'z ichiga olmaydi.

Xulosa; Kimyo sanoatini tahlil qilib, biz quyidagi xulosalarga keldik: Kimyo sanoati iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lgan rivojlanayotgan sanoatdir. Kimyoviy mahsulotlar iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida - qurilish, mudofaa, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng yirik kimyoviy ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Amerika kompaniyasi Dow Chemical bu sohada etakchilardan biri, lekin bozorning umumiy holati tufayli Dow Chemical aksiyalari narxi o'tgan yilga nisbatan% ga pasaygan. G'arbiy Evropada kimyo sanoati iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Yirik kimyoviy korporatsiyalar o'z ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoyga o'tkazishni boshladilar. Dunyodagi eng yirik kimyo kompaniyasi - Germaniyaning BASF korporatsiyasi bo'lib, uning foydasi o'tgan yili oshdi. Kimyo sanoatining umumiy dinamikasi va mumkin bo'lgan rivojlanishini hisobga olgan holda kimyo sanoatida faoliyat yurituvchi kompaniyalar aksiyalarini sotib olish qiziq bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 8-sinf kimyo kitobi
2. 9-Sinf kimyo kitobi
3. 10-Sinf kimyo kitobi
4. farbits.ru